

Infección de vías urinarias asintomática asociada con resultado de urocultivo positivo en la mujer embarazada de la Unidad de Medicina Familiar 62

Brenda Oscoy Alcibar, Mónica Aned Ángel Bravo, Rubén Ríos Morales

Unidad de Medicina Familia No. 62

Resumen

ANTECEDENTES: Se estima que entre el 5% y el 12% de los embarazos están relacionados con infecciones del tracto urinario, comúnmente presentadas como bacteriuria asintomática (BA), la cual consiste en la presencia de bacterias en la orina sin síntomas urinarios. La BA debe diagnosticarse oportunamente mediante un adecuado control prenatal, solicitando el urocultivo desde la primera consulta prenatal. **OBJETIVO:** Estimar la asociación entre infección de vías urinarias asintomática y el resultado de urocultivo en mujeres embarazadas en la Unidad de Medicina Familiar 62. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Estudio observacional, analítico, transversal y retrospectivo con 94 mujeres embarazadas atendidas en la UMF 62, seleccionadas mediante muestreo no probabilístico. Se incluyeron las notas médicas en el expediente clínico electrónico, realizando un análisis descriptivo de las variables cualitativas y cuantitativas (frecuencias, porcentajes, mediana, valores mínimo y máximo), y se utilizó la prueba χ^2 ($p < 0.05$). **RESULTADOS:** El 16% de las mujeres diagnosticadas clínicamente presentaron urocultivo positivo, mientras que el 35,1% un resultado negativo. Las pacientes tenían entre 15 y 24 años (44,7%) en su mayoría. El contraste entre el diagnóstico de infección de vías urinarias asintomática y el resultado de urocultivo positivo fue del 16%, obteniendo ($p = 0.006$) aplicando la prueba de chi cuadrada, por lo que diagnósticos clínicos están alineados en mayor medida con los resultados positivos del urocultivo. **CONCLUSIONES:** El urocultivo sigue siendo una herramienta esencial para confirmar el diagnóstico de IVU y garantizar un tratamiento adecuado. Su integración en los protocolos prenatales es fundamental para mejorar los resultados materno-fetales.

Abstract

BACKGROUND: It is estimated that between 5% and 12% of pregnancies are related to urinary tract infections, commonly presented as asymptomatic bacteriuria (AB), which is the presence of bacteria in the urine without urinary symptoms. AB must be diagnosed promptly through adequate prenatal care, requesting a urine culture during the first prenatal consultation. **OBJECTIVE:** To estimate the association between asymptomatic urinary tract infection and urine culture results in pregnant women at Family Medicine Unit 62. **MATERIAL AND METHODS:** An observational, analytical, cross-sectional, and retrospective study with 94 pregnant women attended at UMF 62, selected through non-probabilistic sampling. Medical notes were included in the electronic clinical record. A descriptive analysis of qualitative and quantitative variables (frequencies, percentages, median, minimum and maximum values) was performed, and the Chi-squared (χ^2) test was used to associate the variables. **RESULTS:** 16% of the clinically diagnosed women had a positive urine culture, while 35.1% showed a negative result. The patients were mostly 15 and 24 years old (44.7%). The contrast between the diagnosis of asymptomatic urinary tract infection and the positive urine culture result was 16%, obtaining a p -value of 0.006 using the chi-square test, indicating that the clinical diagnoses are largely aligned with the positive urine culture results. **CONCLUSIONS:** Urine culture remains an essential tool for confirming the diagnosis of urinary tract infection (UTI) and ensuring appropriate treatment. Its integration into prenatal protocols is crucial for improving maternal-fetal outcomes.

Palabras Clave: Bacteriuria Asintomática, Urocultivo, Embarazadas

Keywords: Asymptomatic Urinary Tract Infection, Urine Culture, Pregnant

1. INTRODUCCIÓN

Las infecciones de tracto urinario (ITU) es la consecuencia de una acción reciproca de la virulencia de las bacterias y diversos factores que disminuyen las defensas del huésped, esto propicia una inflamación del

endotelio del tracto urinario¹. En esta patología se engloban varios síndromes como lo es la bacteriuria asintomática y diferentes complicaciones como el parto prematuro [1]. Podemos definir la bacteriuria asintomática (BA) como la existencia de bacterias en la orina, sin que el paciente presente síntomas urinarios [2], esta patología se ha asociado a parto pretérmino y bajo peso en el embarazo, por lo que debe ser diagnosticada con éxito con urocultivo en la primera consulta prenatal o antes de llegar a la semana 16 de gestación y esto puede ser posible cuando contamos con la presencia de un agente bacteriano en la orina. Una vez obtenida la muestra, debe ser sembrada en distintos medios de cultivos o agares, preferentemente con asa calibrada de 0.001 ml con un método de estría abierta, este medio se incuba a 35-37 grados centígrados, y después de 18 horas se debe hacer una primera lectura, y a las 24 horas una segunda lectura. Se interpretará como resultado positivo si se encuentran $> 60,000$ UFC/ml en cuanto a bacterias, y $> 10,000$ UFC/ml en relación con levaduras, esto según la Norma Oficial Mexicana 0-45-SSA2-2005 que nos habla de la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales [3].

Se dice que esta bacteriuria es significativa si cumple con lo siguiente respecto de las UFC, según se haya obtenido la muestra, es decir:

- Orina recolectada recientemente con adecuada asepsia: $\geq 100,000$ UFC/ml
- Orina obtenida por Cateterismo vesical: $\geq 10,000$ UFC/ml
- Orina obtenida por punción suprapúbica: se considera relevante cualquier cantidad de UFC [4]

El embarazo y sus cambios en el sistema genitourinario

En el embarazo existen alteraciones tanto en la estructura como en el funcionamiento de tracto genitourinario. En algunas mujeres gestantes se observa hidronefrosis, pues en la uretra se crea una falta de musculo liso, así como una relación del esfínter de la uretra, esto secundario a un aumento en los niveles de progesterona en las gestantes. Hay un incremento en la presión vesical, secundario a la expansión del útero contra la pared vesical, esto origina la existencia de reflujo vesico ureteral, y se detiene la orina intravesical después de realizar la micción, lo que propicia la proliferación de las bacterias y que, si existe una infección, esta ascienda [5]. Este proceso se inicia hacia el final del primer trimestre y continúa a lo largo de toda la gestación. Además, las influencias hormonales y la actividad de las prostaglandinas desempeñan un papel importante en la disminución de la tonicidad de los músculos de la uretra y de la vejiga, así como en el movimiento peristáltico de los uréteres.

Debido a estos cambios fisiopatológicos, existe una alta amenaza de contraer infecciones del tracto urinario, por lo antes mencionado es necesario recordar que, en México, la guía de práctica clínica de Control prenatal enfocándose en la paciente se menciona la importancia que tiene realizar un tamizaje para diagnosticar oportunamente de bacteriuria asintomática. La probabilidad de adquirir la BA en la semana 12 de gestación, aumenta de menos de 1% a menos de 2% en el tercer trimestre, y este alcanza un pico más alto entre la semana 9 a la 17 [6]. Las ITU durante el embarazo, por su naturaleza, se clasifican como infecciones complicadas y demandan un enfoque, diagnóstico y tratamiento específico y oportuno. Este enfoque tiene como objetivo reducir los riesgos que podrían acarrear consecuencias adversas tanto para el embarazo como para la mujer gestante [7]. La identificación temprana de estas situaciones de riesgo se logra mediante un seguimiento prenatal estructurado y la realización de exploraciones complementarias establecidas para todas las mujeres embarazadas [8].

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio observacional, analítico, transversal y retrospectivo mediante muestreo no probabilístico, las cuales fueron seleccionadas tomando en cuenta criterios de inclusión y exclusión, realizándose en la UMF 62 Estado de México Oriente.

La población de estudio se conformó por 94 mujeres embarazadas derechohabientes de la UMF 62 atendidas en el periodo de 2022-2024, a las cuales se les realizó estudio de urocultivo. Se incluyeron las notas médicas que se encontraba en el expediente clínico electrónico, previa a autorización por el director de la unidad y por la aprobación de los comités de investigación y ética con número de registro institucional R-2024-1406-019.

Con las muestras recolectadas cumpliendo los criterios del estudio, se realizó una base de datos de Excel, para un primer momento se realizó un análisis descriptivo de las variables cualitativas y cuantitativas (frecuencias, porcentajes, mediana, valores mínimo y máximo) con ayuda de nuestro instrumento que en este caso fue una ficha de identificación, donde se tomaron en cuenta las variables: edad de la paciente, edad gestacional, número de consultas, número de gestas, antecedente de infección de vías urinarias, diagnóstico de infección de vías urinarias y resultado de urocultivo. En un segundo momento se aplicó el análisis bivariado para estimar la asociación de las variables resultado de urocultivo y diagnóstico de infección de vías urinarias, por medio de la prueba χ^2 ($p < 0.05$) por el programa SPSS® v20.

3. RESULTADOS

De acuerdo al estudio realizado, se encontraron los datos descritos en la tabla siguiente (Tabla 1), encontrando que la relación entre el diagnóstico de infección de vías urinarias asintomática y el resultado de urocultivo positivo fue del 16%, y con el resultado de urocultivo negativo fue de un 35.1%, al contrastar las variables de diagnóstico de infección de vías urinarias asintomática vs resultado de obtuvimos una $p=0.006$.

El rango de edad que se encontró más frecuente las mujeres embarazadas derechohabientes de la UMF 62 en los años 2022 al 2024 fue de 15-24 años con un porcentaje de 44.7% (42 pacientes), seguido de los 25 a 34 años con un porcentaje de 42.6% (40 pacientes) y el rango menos frecuente fue de 35 o más años con 12.8% (12 pacientes) cada uno de la muestra total de las 94 notas médicas encuestadas. Con un valor máximo de 16 y un valor mínimo de 36. Con una mediana de 26.27 (Tabla 2).

La edad gestacional de las mujeres embarazadas derechohabientes de la UMF 62 en los años 2022 al 2024 encuestadas en este estudio fue prevalentemente en segundo trimestre con un 47.9% (45 pacientes), seguido de tercer trimestre con 38.3% (36 pacientes) y en primer trimestre de 13.8% (13 pacientes) (Tabla 2).

Los porcentajes obtenidos, de acuerdo con el número de gestas fue: una gesta un 43.6% (41 pacientes), 2 gestas 26.6% (25 pacientes), 3 gestas 20.2% (19 pacientes) y 4 o más gestas 9.6% (9 pacientes) (Tabla 2).

Por número de consultas se obtuvieron: una consulta con 3.2% (3 pacientes), dos consultas 28.7% (27 pacientes), tres consultas 19.1% (18 pacientes), cuatro consultas 18.1% (17 pacientes), cinco consultas 6.4% (6 pacientes), y seis o más consultas 24.5% (23 pacientes) (Tabla 2).

Sobre el diagnóstico de infección de vías urinarias previas, prevaleció el antecedente de este diagnóstico con un 56.4% (53 pacientes), mientras que un 43.6% (41 pacientes) no presento antecedente en las notas medicas encuestadas. (Tabla 2)

Tabla 1. Asociación de resultado de urocultivo y diagnóstico de infección de vías urinarias asintomática en mujeres embarazadas derechohabientes de la UMF 62 en los años 2022-2024

RESULTADO DE UROCULTIVO/ INFECCION DE VIAS URINARIAS ASINTOMATICA	CON DIAGNOSTICO		SIN DIAGNOSTICO		
	FC	%	FC	%	P
NEGATIVO	33	35.1%	42	44.70%	0.006
POSITIVO	15	16.0%	4	4.30%	
TOTAL	48	51.1%	46	48.90%	

Fuente: Encuestas

Simbología: FC: Frecuencia, %: porcentaje; Significancia estadística (p=<0.05), prueba X2

Tabla 2. Factores asociados Mujeres Embarazadas en Unidad de Medicina Familiar UMF 62 en los años 2022-2024 a las que se les realizó urocultivo

Características demográficas		N= 94
Edad		Media: 26.7
		Rango 15 a 24 años (44.7%)
Edad gestacional		
Primer trimestre		13.80% (14)
Segundo trimestre		47.90% (50)
Tercer trimestre		38.30% (40)
Número de consultas prenatales		
1 Consulta		3.20% (3)
2 Consultas		28.70% (27)
3 Consultas		19.10% (18)
4 Consultas		18.10% (17)
5 Consultas		6.60% (6)
6 Consultas o más		24.50% (23)
Número de gestas		
1 Gesta		18.30% (18)
2 Gestas		36.10% (36)
3 Gestas		20.20% (19)
4 Gestas o más		9.60% (9)
Antecedente de vías urinarias		
Con antecedente		56.40% (53)
Sin antecedente		43.60% (41)

Fuente: Encuestas

Simbología: Simbología: FC: frecuencia N=población total

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Uno de los hallazgos más relevantes fue la relación entre el diagnóstico clínico de IVU asintomática y los resultados del urocultivo. En el estudio, el 16% de las mujeres diagnosticadas clínicamente tuvo un urocultivo positivo, mientras que el 35,1% presentó un resultado negativo. Esta diferencia resultó estadísticamente significativa ($p = 0,006$). Estos datos muestran que, aunque existen discrepancias, los diagnósticos clínicos tienden a coincidir con mayor frecuencia con los resultados positivos del urocultivo. Esto respalda, al menos de forma parcial, la utilidad de los criterios clínicos como una herramienta confiable para identificar IVU en este grupo de pacientes.

El análisis de la edad de las pacientes reveló que el grupo más frecuente se encontraba entre los 15 y 24 años (44,7%), seguido por el de 25 a 34 años (42,6%), mientras que el grupo de 35 años o más representó el 12,8%. Con una media de 26-27 años, estos datos son similares a los encontrados en un estudio realizado en la UMF 16 de Baja California en 2022 (edad promedio de 27 años) y en otro estudio en Colombia en 2020 (edad promedio de 26 años). Esto destaca la alta incidencia de embarazos en esta franja etaria en determinados contextos.

En cuanto a la edad gestacional, la mayoría de las pacientes se encontraba en el segundo trimestre (47,9%), seguida del tercer trimestre (38,3%) y, en menor medida, del primer trimestre (13,8%). Este patrón es similar al reportado en un estudio realizado en una unidad de atención primaria en el noreste de México en 2020, en el que, con 75 pacientes, se encontró que las IVU eran más prevalentes en el segundo y tercer trimestre. Recordando que el seguimiento durante el segundo y tercer trimestre es crucial para la detección temprana de complicaciones, como la IVU. Además, el análisis del número de gestas mostró que el 43,6% de las mujeres se encontraban en su primer embarazo, lo que resalta la necesidad de implementar estrategias de educación y seguimiento personalizado para las primigestas, tal como se ha sugerido en otros estudios.

La distribución en el número de consultas prenatales evidenció variabilidad: un 28,7% de las mujeres asistieron a dos consultas y un 24,5% a seis o más consultas. Esta heterogeneidad podría influir en la detección y manejo oportuno de las complicaciones obstétricas. En consonancia con investigaciones realizadas, por ejemplo, en el estado de Hidalgo por la Universidad Autónoma, se destaca la importancia de un seguimiento prenatal continuo y estandarizado para optimizar el pronóstico materno-fetal. Por otro lado, se encontró que el antecedente de IVU fue positivo en el 56,4% de las pacientes, lo que indica que tener un historial de infecciones urinarias constituye un factor de riesgo importante durante el embarazo. Este hallazgo contrasta con lo reportado en un estudio realizado en Nicaragua en 2021, en el que, de una cohorte de 375 pacientes, se documentó un antecedente de infección de vías urinarias (IVU) en el 80% de los casos. Este resultado es consistente con lo descrito en otras investigaciones, donde la presencia de antecedentes de IVU se ha asociado con una mayor probabilidad de recurrencia y, en consecuencia, con la necesidad de implementar medidas preventivas específicas (Díaz Massa et al., 2023). En la revisión de la literatura (Mejía Ramírez et al., 2023) refuerza la relevancia de complementar el diagnóstico clínico con pruebas de laboratorio para confirmar la presencia de infección. En este sentido, los hallazgos del presente estudio sugieren que la validación parcial del diagnóstico clínico mediante urocultivo podría constituir una herramienta útil en el primer nivel de atención, particularmente en contextos con recursos limitados. De forma concordante, una revisión publicada en 2022 y respaldada por la Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas recomienda la detección de bacteriuria asintomática en mujeres embarazadas al menos una vez durante las consultas prenatales, con el objetivo de prevenir complicaciones a largo plazo. No obstante, persiste la necesidad de fortalecer los protocolos de seguimiento prenatal, incorporando evaluaciones microbiológicas sistemáticas, especialmente en pacientes con antecedentes de IVU.

Además, la alta incidencia de embarazos en mujeres jóvenes enfatiza la necesidad de estrategias de educación y prevención adaptadas a este grupo etario.

Los hallazgos de este estudio no solo confirman la pertinencia de utilizar el diagnóstico clínico complementado con urocultivo, sino que también ponen de manifiesto la importancia de un seguimiento prenatal integral y de la detección temprana de factores de riesgo.

5. CONCLUSIONES

En este estudio se reconoce al urocultivo como una prueba relevante dentro del control prenatal en mujeres embarazadas, al encontrarse una asociación significativa entre el diagnóstico clínico de IVU asintomática y los resultados positivos de dicho examen. Los hallazgos muestran que el diagnóstico clínico de infección urinaria asintomática se correlacionó con el urocultivo positivo en un 16%, a pesar de ciertas discrepancias observadas. Esto respalda, de manera parcial, la utilidad de los criterios clínicos como herramienta diagnóstica en mujeres embarazadas, particularmente en el ámbito de la atención primaria. En cuanto al rango de edad de las mujeres embarazadas, la media fue de 26 y 27 años, y un grupo etario más frecuente de 15 a 24 años, esto refleja un patrón consistente con otros estudios realizados en contextos similares y evidencia la importancia de dirigir estrategias preventivas y educativas a este grupo, se observó mayor prevalencia en el segundo y tercer trimestre del embarazo, lo que resalta la necesidad de un seguimiento prenatal riguroso durante estas etapas para prevenir complicaciones maternas y fetales; así mismo casi la mitad de las encuestas realizadas reportaron mujeres primigestas, lo que indica la importancia de implementar estrategias de educación prenatal y seguimiento personalizado, especialmente en mujeres que enfrentan su primer embarazo. El antecedente de diagnóstico de infección de vías urinarias se identificó como factor de riesgo importante para recurrencia de patología urinaria, es importante asegurar un acceso equitativo y regular las consultas prenatales, promoviendo un esquema de atención integral que incluya la detección de factores de riesgo para desarrollar infecciones de vías urinarias. Por lo que es necesario diseñar programas educativos dirigidos a mujeres en su primer embarazo, enfocándose en la prevención de infecciones urinarias, la importancia del seguimiento prenatal y el autocuidado durante el embarazo. La variabilidad en el número de consultas prenatales evidencia áreas de mejora en la cobertura y continuidad de la atención prenatal. Un seguimiento prenatal insuficiente puede limitar la detección temprana de factores de riesgo y complicaciones de las infecciones de vías urinarias en el embarazo. El urocultivo sigue siendo una herramienta esencial para confirmar el diagnóstico de IVU y garantizar un tratamiento adecuado. Su integración en los protocolos prenatales es fundamental para mejorar los resultados materno-fetales. Se debe proveer capacitación continua al personal de salud en la identificación temprana de IVU y en la interpretación de pruebas diagnósticas, de igual forma asegurar el uso de herramientas diagnósticas con las que se cuenten en el laboratorio clínico cuando se sospeche de dichas patologías, fortaleciendo así la atención primaria en unidades médicas familiares.

REFERENCIAS

- [1] Reyna, G. A. Q., & Solórzano, J. P. (2022). Prevalencia de infecciones del tracto urinario y factores de riesgo en adultos de Latinoamérica. *Revista Científica FIPCAEC*, 7(4), 1382–1400. <https://fipcaec.com/index.php/fipcaec/article/view/689> Ángel A, Tundidor Bermúdez M. Bacteriuria asintomática. *Rev Cubana Urol* [Internet]. 2023 ;12(1):938. Disponible en: <https://revurologia.sld.cu/index.php/rcu/article/viewFile/938/800> Finsterbusch Romero, C. (2015). La extensión de los ajustes razonables en el derecho de las personas en situación de discapacidad de acuerdo al enfoque social de derechos humanos. *Lus et Praxis*, 227-251.

- [2] Milá-Pascual, M. de la C., Aties-López, L., & Torres-Milá, I. (2020). Urocultivo y parcial de orina en el diagnóstico de las infecciones del tracto urinario. *Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta*, 45(1).
- [3] Aguirre, O. M. C., Hernández, D. A. S., Valdivia, G. G. G., & Rodríguez, W. F. L. (2023). ¿Es útil el examen general de orina para el diagnóstico temprano de infección de vías urinarias? *Acta Médica Grupo Ángeles*, 21(1), 36–39. <https://dx.doi.org/10.35366/109019>
- [4] Párraga HDM, Parrales ENL. Bacteriuria asintomática y sus factores de riesgo en embarazadas, revisión sistemática. *Revista Científica FIPCAEC (Fomento de la investigación y publicación científico técnica multidisciplinaria) ISSN: 2588-090X Polo de Capacitación, Investigación y Publicación (POCAIP) [Internet]. 2022 Nov 20;7(4):940–59. Disponible en: <https://www.fipcaec.com/index.php/fipcaec/article/view/668/1161>*
- [5] Carrillo-Mora, P., García-Franco, A., Soto-Lara, M., Rodríguez-Vásquez, G., Pérez-Villalobos, J., Martínez-Torres, D., et al. (2021). Cambios fisiológicos durante el embarazo normal. *Facultad de Medicina UNAM*, 64, 1–8. <https://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2021/un211g.pdf>
- [6] Lestrade ODT, Pacheco IH, Nuñez CM, Ledezma JCR. Infección urinaria como factor de riesgo para parto pretérmino. *Journal of Negative and No Positive Results [Internet]. 2020 Oct 24 [cited 2021 Dec 6];5(11):1426–43. Disponible en <https://revistas.proeditio.com/jonnpr/article/view/3779>*
- [7] Barcia-Menéndez, C. R. (2023). Prevalence of urinary tract infections and its relationship with preterm birth. *Journal of Scientific Medical and Quality Research (J Sci MQR)*, 7(3), 222–237. <https://orcid.org/0000-0001-7443-4344>.
- [8] Sotomayor de Zavaleta, M., Ponce de León Garduño, A., Guzmán Esquivel, J., Rosas Nava, E., Rodríguez Covarrubias, F. T., González Ramírez, A., Aquino Hernández, J. L., Escobar del Barco, L. G., Cuevas Alpuche, J. O., Castañeda Narváez, J. L., Cornejo Juárez, P., Torres González, P., Gutiérrez Escoto, P., Flores Carrera, O., Solís Grajales, L., Hernández Orozco, H., Castillejo Molina, R. A., Díaz Moreno, L. A., Sánchez Sagastegui, F., ... Arzate Barbosa, P. (2015). Recomendaciones de expertos mexicanos en el tratamiento de las infecciones del tracto urinario. *Revista Mexicana de Urología*, 75(2), 1–46.

Correo electrónico de autor de correspondencia: brendaoscoyalcibar@gmail.com